

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Зўрмола минораси ёки “Каттатепа”

Турахонова Зарифа Ашуровна

"Термиз" давлат музей - қўриқхонаси Этнография бўлими бош мутахассиси

Аннотация: Ушбу мақолада Сурхон воҳасининг Буддавийлик даври ёдгорлиги ҳақида фикр юритилган. Жумладан, Кушонлар даврига оид иншоот ҳақида мухтасар маълумот берилган.

Annotation: This article discusses the Buddhist monument of the Surkhan oasis. In particular, brief information is given about the structure of the Kushan period.

Калит сўзлар: “Зўрмола” Буддизм, Кушон империяси, Каттатепа, Виҳара, Хожа Гулсуар (Бургут тоғи)

Keywords: "Zormola" Buddhism, Kushan Empire, Kattatepa, Vihara, Khoja Gulsuar (Eagle Mountain)

Эрамизнинг дастлабки асрларида Ҳиндистондан Ўрта осийнинг жанубига буддавийлик дини турли восита ва йўллар орқали, кириб кела бошлади масалан: кўчма театр трупалари ёки савдо-сотик карвонлари

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

орқали ва бошқа турли ҳил усуллар билан кириб келган. Маданий алоқалар юксак тараққий этган. Зўрмола – Кушон Термизи даврида кўрғон деворларининг шимоли – шарқида қад кўтарган иншоат. Айнан Кушонлар даврида шаҳарнинг ташқи қисмида буддизмнинг юксак меъморчилик услубидаги қурилмаларнинг бутун комплекси – Виҳара – ибодотхона бўлган. Ўрта асрларга келиб бу ерлар экин майдонларига айлантирилиб юборилган. Фақат бу ернинг асосий қурилмаси муққадас жой – улкан ховончага ўхшаш будда муқаддас ашёлари сақланадиган минора ўз қопламалари шаклини тобора йўқотиб бораётган бўлса ҳам асрлар оша яшаб келмоқда. Олиб борилган қазилма натижасида тўғри бурчакли супа (тагкурси) устига ўрнатилган цилиндрсимон кўринишидаги иншоатнинг деворлари асосан ҳом ғиштдан қурилган бўлиб, таг курсиси эса сирти оқ тоштахталар билан қопланган.

Айнан бу тошлар оҳақгил бўлиб, Хожа Гулсуар (Бургут тоғи) дан келтирилган. Ҳовончанинг юза қисми ҳом ғиштнинг устидан пишган ғишт ишлатилган ва устидан қизил ранг билан бўялган. Зўрмола минораси Ўрта осиедаги шундай ҳовончалардан ва археолгик қатламлардаги миноралрига ўхшамайдиган йирик меъморчилик обидаларидандир. Зўрмола Ховонча ёки минора эканлиги ҳақида олимлар кўпгина қарашлар илгари суришган . Бу маслага ойдинлик киритган археолог олима Пугаченкованинг фикри илмий жиҳатдан ўз исботини топди. Ушбу тарихчининг фикрича этимологик

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

жихатдан Зўрмола яъни “Каттатепа” деган маънони беради. ” Мўлла сўзи” лойдан ясалган, лекин минорадан кичик ва ундан фарқ қиладиган иншоат маъносини англатади. Стрелковнинг фикри ҳам айнан Пугаченкованинг карашларига мос тушади унга кўра “Зўрмола ёки Каттатепа деб номлаган” . Милодий 2 асрга оид бўлиб, ушбу ёдгорлик Термиз туманида жойлашган. Кушон подшолиги даврига оид буддавийлик иншоати.

Ибодатхоналардаги асосий муққаддас жой ҳовончага ўхшаш будда муқаддас ашёллари сақланадиган миноралар бўлган. Зўрмола минораси шундай ҳовонлардан ва Ўрта Осиёдаги археологик қатламлардаги мақбаралар сирасига кирмайдиган маҳобатли меъморий обидалардан биридир. Унинг сирти қизил ғиштлар, будда дини мавзулардаги тасвирлар ва нафис нақшлар билан безатилган оқ мармар тахталари билан қопланган. А. Стрелков уни ступа деб ҳисоблаган. Археологик тадқиқотлар натижасида Зўрмола минораси харобасининг баландлиги 14,5 м гача бўлган. Асосан тўғри тўртбурчак тархли (22x 16 м), цилиндрсимон минора шаклида хом ғишдан қурилган, тепасига куб-ба - гумбаз ишланган, оқиш охакгош билан қопланган, асосида бўртма горе-льеф ҳайкаллар бўлган. ёдгорликнинг ғишт ўлчамлари қуйидагича: 30x30 см, ғиштнинг қалинлиги 4,5-5 см ни, ташкил қилади. Қурилиш услубига кўра Бактриянинг антик давр меъморчилиги асносида қурилган иншоатдир. Тоштахталар ҳамда тарошланган бўлак парчалари кўплаб топилиши Зўрмола минорасини ташқаридан ҳам тош билан

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

қопланган деб тахмин қилинади . Косталскийнинг ушбу ёдгорлик ҳақидаги хулосаси ҳам Пугаченкова, Ставийский, Стерелковларнинг фикрларига мос яъни, улкан ступа бўлан. Аммо Массон бу фикрга эҳтиёткорлик билан ёндашган унга кўра бу қарашларни исботлаш учун тўлиқ ўрганиш ишларини олиб бориш лозим деб таъкидлаган. Айнан шу фикрга археолог олим В.А. Шишкин ҳам Массоннинг қарашларига мос фикрни таъкидлаган.

Адабиётлар

- 1.Б.Н. Костальский (Сурхон – Шеробод водийси тарихий – жуғрофик обзори” Тошкент. “Вестник ирригации”, 1930, № 3, 4)
2. А.С, Стерелков. “Культури Востока. Сборник музея восточных культур. 1927 г. Москва. Выпуск 1. Стр.27-30.
3. Шониёз Сафаров “Термиз ва Термизийлар” Термиз. “Жайхун” 1993.23-24 бетлар.

